

بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی تخت جمشید و بغداد: تجلی قدرت و تحولات فرهنگی از دوران هخامنشی تا خلافت عباسی

آناهیتا امانی یگانگی^{1*}

1- دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام، گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. anahita.amani@yahoo.com

چکیده

معماری به عنوان یکی از ارکان هویت بخش تمدن‌ها، همواره بازتاب‌دهنده قدرت، اندیشه و ارزش‌های اجتماعی جوامع مختلف بوده است. هر تمدن با توجه به شرایط خاص خود، سبک‌های معماری ویژه‌ای ایجاد کرده که بیانگر هویت فرهنگی و تاریخی آن دوره است. در ایران باستان، دوره هخامنشیان (۵۵۰-۳۳۰ ق.م) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های جهان، با معماری باشکوه تخت جمشید شناخته می‌شود. تخت جمشید نمادی از قدرت سیاسی، فرهنگی و مذهبی هخامنشیان بود و با طراحی منظم و تکنیک‌های پیشرفته، یکی از ماندگارترین آثار معماری ایران را به جا گذاشته است. پس از سقوط هخامنشیان، مرکزیت و پایتخت ایران باستان به مدائن در میانرودان منتقل شد و در پی ورود اسلام و تغییرات سیاسی، بغداد به عنوان پایتخت خلافت عباسی انتخاب گردید. این مقاله به بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی تخت جمشید و بغداد در دوران هخامنشی و عباسی می‌پردازد و سعی دارد شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو الگوی برجسته معماری را تحلیل کند. تخت جمشید با تأکید بر عظمت و شکوه هخامنشی و بغداد با محوریت سیاسی و مذهبی در خلافت عباسی، هر یک نمادی از تحولات معماری و اجتماعی دوران خود هستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی، به بررسی جزئیات فنی، طراحی‌های معماری و مصالح مورد استفاده در این دو شهر پرداخته و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن‌ها را بررسی می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو شهر به عنوان نمادهایی از قدرت و اقتدار حکومت‌های خود عمل کرده‌اند و معماری آن‌ها نمایانگر تغییرات فرهنگی و تاریخی میان ایران باستان و اسلام است. این تحقیق می‌تواند به درک بهتر از تأثیرات متقابل معماری و شهرسازی ایران و اسلام و روند تحولات تاریخی کمک کند.

واژه‌های کلیدی: معماری هخامنشی، معماری اسلامی، تخت جمشید، بغداد، شهرسازی، تطبیق فرهنگی.

1- مقدمه

تخت جمشید، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معماری دوران هخامنشی، نماد شکوه و قدرت این امپراتوری است. ساخت این مجموعه به دستور داریوش بزرگ در حدود ۵۱۸ پیش از میلاد آغاز شد و توسط پادشاهانی مانند خشایارشا و اردشیر یکم تکمیل گردید. تخت جمشید، علاوه بر نقش اداری و سیاسی، محل برگزاری جشن‌های نوروز و مراسم مذهبی نیز بود و عظمت آن نمادی از قدرت شاهنشاهی هخامنشی محسوب می‌شد. شکوه و عظمت مجموعه کاخ‌های تخت جمشید در حدی بود که تا آن دوران کاخی به عظمت و زیبایی آن در خاور نزدیک ساخته نشده بود.^[1,2,3]

تخت جمشید در ۷۸ کیلومتری جنوب غربی پاسارگاد و در دامنه کوه «رحمت» قرار داشت، منطقه‌ای که داریوش و جانشینانش به عنوان پایتخت انتخاب کردند.^[4,5,6,7] کوه رحمت یا مهر که بر دشت «خوادایتیشیه» مشرف و دارای تقدس خاصی نزد ایرانیان باستان بود.^[8] یافته‌های باستان‌شناسی و خشت‌نوشته‌های تخت جمشید نشان می‌دهند که این مجموعه در